

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ШАКЛАНТИРИШ

Салим Дусанов

иқтисодиёт фанлари бўйича PhD, мустақил тадқиқотчи,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477551>

Жаҳон тажрибасидан маълумки, мамлакатда таълимнинг самарали тизимини йўлга қўймасдан, инновацион ривожланиш мумкин эмас. Мамлакатимизда ҳам сўнги йилларда барча соҳаларга инновацион ёндашув ва миллий иқтисодиётни рақамлаштириш жараёни кечмоқда. Мазкур ҳолатни барча соҳалар қатори олий таълим тизимида ҳам кўришимиз мумкин. Бугунги кун талабига кўра, жамият, давлат, бозор ва таълим параллел равишда эмас, балки биргаликда ўз муаммоларини ҳал қилиши керак.

Барча соҳалар сингари таълим тизимига ҳам рақамлаштириш жараёни кириб келди, шунингдек, тизимни самарали бошқариш, молиявий натижадорлик, ҳисобдорлик масалаларида яққол сезилмоқда.

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида, яъни иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида олий таълим ижтимоий ривожланишнинг энг кучли омилларидан бири сифатида қабул қилинади. Таълим тизимини такомиллаштириш миқдорий ўсишга эмас, балки ўқитиш технологияларини такомиллаштиришга ва молиявий ресурслар самарадорлигини оширишга асосланган.

Маълумки, меҳнатнинг кенг интелектлашуви иқтисодиёт назариясида етарлича маълум бўлмаган синергетик эффектларни пайдо қила бошлайди ва интеллектуал соҳадаги ишчилар (таълим тизими ҳам тааллуқли) эгаллаган билимлари ва кўникмалари асосида, маълум вақтда янги билим соҳаларига кўтарилади. Бу ўзгариш ўз навбатида унинг фаолиятидаги барча иқтисодий таъсир омилларининг ўзгаришига олиб келади. Давлат ва ходимнинг иқтисодий ўсиши бевосита олий таълим тизимидаги туб ислохотлар ва изчил ривожланиш жараёнига бевосита боғлиқ.

Ҳар бир мамлакатда таълим тизимини молиялаштириш таркиби турли хил даврларда ўзаро фарқланган. Чунки, давлат ва жамият эҳтиёжларига, иқтисодий ва сиёсий вазият хусусиятларига боғлиқ ҳолда ўзгаришлар бўлиб туради. Энг замонавий ривожланган мамлакатлар учун ҳам аниқ афзалликларга қарамай аҳолининг билим даражасини кўтариш, таълим тизимини давлат томонидан молиялаштириш миқдори кўп

жиҳатдан мамлакатнинг ўзига хос хусусиятларига бевосита боғлиқ. Давлат томонидан молиялаштириш миқдори маълум бир тарихий босқичда мамлакат иқтисодиётининг ҳолати билан кўп жиҳатдан боғлиқдир. Бугунги кунда таълим тизимининг барча босқичларида молиялаштириш жараёнлари умумлаштирган ҳолда ўрганиш муҳим долзарб масалалар сифатида қаралиши лозим. Лекин, таълимнинг барча босқичлари хусусан мактабгача таълим, мактаб таълими асосан давлат бюджети маблағларидан молиялаштирилади, бироқ олий таълим тизимида эса бу йўналиш бироз фарқланади.

Олий таълим тизимининг молиявий манбалари умумий кўриниши:

Олий таълим тизимида давлат бюджети маблағлари ҳисобидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг “Бир талабани ўқитиш харажатларидан келиб чиқиб бюджет маблағлари ҳисобига олий таълим муассасаларининг харажатларини норматив режалаштириш ва молиялаштириш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори (рўйхат рақами 2136)¹га мувофиқ маблағ ажратилади.

Қарор бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда қайта кўриб чиқилишга муҳтож чунки, бунда сўнги йиллардаги ўзгаришлар акс эттирилиши лозим. Жумладан, докторантура, таянч докторантура ва стажёр тадқиқотчилик институтига қабул қилинаётганларнинг стипендия тўловлари билан тўлдирилиши лозим.

Мазкур Кўрсаткичлардан бир талабани тайёрлаш учун қилинган харажатлар бўйича шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бугунги кунда кўплаб давлатлар олий таълим тизими олдида турган муаммолардан бири, талабалар сонининг тез ўсиши молиявий ресурсларни кўпайтириш имкониятидан устун бўлиб қолмоқда. Чунки, талабалар томонидан тўланаётган тўлов-контракт миқдори белгиланган харажатларни қопламайди. Бугунги кунда бир нафар талабани ўқитишнинг ўртача

¹ www.lex.uz milliy qonunchilik bazasi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

харажати 10,5 млн сўмни ташкил этгани ҳолда, тўлов-контракт қиймати миқдори ўртача 8,7 млн сўм этиб белгиланмоқда². Мазкур Кўрсаткичлар ўртасидаги салбий фарқ бугунги кунда янада кенгайди чунки Республикамиз миқёсида ойлик иш ҳақи, нафақалар ва стипендиялар оширилди, шу билан бир қаторда талабаларга пандемия шароитида уларни қўллаб-қувватлаш мақсадида тўлов-контракт миқдоридан чегирма берилганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Ушбу ҳолат, ОТМларни молиялаштиришга жиддий таъсир этувчи факторлардан бири саналади. Чунки, ушбу номутоносиблик натижасида белгиланган, режалаштирилган харажатларни қоплашда муаммолар келиб чиқади, бироқ ушбу етишмаётган маблағлар орттирилган (супер) контракт тўлови орқали қопланмоқда. Фикримизча бу вақтинчалик вазиятдан чиқишга қаратилган чора-тадбирдир лекин жаҳон тажрибасида, бу каби ҳолатлар бевосита олий ўқув юртининг рейтингига ва самарадорлик Кўрсаткичларига жиддий салбий таъсир кўрсатадиган кўрсаткич сифатида қаралади ва баҳоланади. Билимни пулга сотиш тўғри, чунки бозор иқтисодиёти қонуниятларига кўра таълим ҳам бозор муносабатларининг бир субекти сифатида талқин этилади лекин ўрта мактабда билим олиш, ўз устида ишлаш, изланиш каби одат ва кўникмаларни шакллантира олмаган ўқувчидан тўрт йиллик қисқа вақт мобайнида белгиланган соҳа бўйича олий маълумотли кадр сифатида етишиб чиқиши саволли ҳолат. Айниқса, келажакда бевосита инсонлар билан ишланадиган (соғлиги, унинг тақдири) ёъналишлар тиббиёт, ҳуқуқни муҳофаза қилиш каби ёъналишларда орттирилган (супер) контракт асосида абитуриентларни қабул қилиш ва уларни ўқитиш қанчалик тўғри?!. Бу ҳолатлар бевосита олий ўқув юртларининг самарадорлиги Кўрсаткичларини таҳлил қилишда, уларда етишиб чиқаётган кадрлар салоҳиятини баҳолашда муҳим жиҳатлардан саналади. Масаланинг биз ўрганаётган жиҳати бевосита иқтисодий самарадорлик кўрсаткичи ҳисобланади аммо самарадорлик ва таълим сифатини бевосита чамбарчас ҳолда ўрганиш орқали олий таълим самарадорлигини баҳолаш мумкин.

1-жадвал

Айрим олий таълим муассасаларида 2018-2022 йилларда тўлов-контракт ва Ривожлантириш жамғармаси (РЖ) маблағларининг И ва ИИ гуруҳ харажатлари млн сўм

² www.edu.uz

ОТМ номи		ЎзХИА		ЎзЖОКУ	
		Ойлик иш ҳақи	Ягона ижтимоий тўлов	Ойлик иш ҳақи	Ягона ижтимоий тўлов
		И ва ИИ ГУРУҲ ХАРАЖАТЛАР			
2018 йил	РЖ маблағлари	1 136,80	284,2	10,9	2,7
	Контракт	4 660,90	1 165,20	173	43,3
2019 йил	РЖ маблағлари	1 080,50	258,5	139,2	34,8
	Контракт	10 857,00	2 626,40	1 634,00	408,5
2020 йил	РЖ маблағлари	1428,8	365,7	10,2	2,6
	Контракт	13 380,40	2 903,70	2 580,80	645,2
2021 йил	РЖ маблағлари	2 131,20	528,4	32,3	8,1
	Контракт	14 533,00	2 965,70	10 259,30	2561,4
2022 йил режа	РЖ маблағлари	1 094,20	123	45,9	11,5
	Контракт	16 840,90	4 210,90	20 998,40	5212,6
Жами 3 йиллик		67 143,70	15 431,70	35 884,00	8 930,70

Манба: Молия вазирлигининг статистик ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Танлаб олинган бу икки ОТМда сўнги уч йилда тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан профессор-ўқитувчи ва ходимларга тўланган ойлик иш ҳақи (устама ҳақ, рағбатлантириш билан бирга) ва ойлик иш ҳақидан ягона ижтимоий тўлов ажратмалари акс этган. Масаланинг эътибор қаратиладиган томонидан шундан иборатки, ойлик ишларидан ягона ижтимоий тўловларга ажратилаётган қисми бўлиб, бу тўланган ойлик иш ҳақининг 25 фоизи миқдорида ажратмалар ҳисобланиши, бўлиб жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики Ўзбекистон халқаро

ислом академияси (ЎзХИА) сўнги 5 йилда тўлов-контракт ва бюджетдан ташқари РЖ маблағлари ҳисобидан 67 143,7 млн.сўм ва Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети (ЎзЖОКУ) эса 35 884,0 млн.сўм маблағни ўрнатилган тартибда сарф этган.

Шу нуқтаи назардан, ОТМларда тўлов-контракт ва бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан берилаётган ойлик иш ҳақлари ва унга тенглаштирилган тўловлардан ажратилаётган Ягона ижтимоий тўлов ажратмалари (25 фоиз)ни мос равишда хўжалик юритувчи субъектлар каби 12 фоиз миқдорига тушуриш тавсия этилади. Юқорида келтирилган таҳлил жадвалда кўрсатилган Ўзбекистон халқаро ислом академияси (ЎзХИА) сўнги 5 йилда тўлов-контракт ва бюджетдан ташқари РЖ маблағлари ҳисобидан 67 143,7 млн.сўм ва Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети эса 35 884,0 млн.сўм маблағ сарфланганлиги қайд этилганди. Ушбу тавсияга кўра, агар ягона тўлов ажратмаси 12 фоизга тушурилса, ОТМлар ҳисобида ЎзХИАда 7 374,46 млн.сўм ва ЎзЖОКУда 4 624,62 млн.сўм бўш маблағ қолишига эришилади. Мазкур ҳолатни республика миқёсида ОТМларнинг тўлов-контракт ва бюджетдан ташқари ривожлантириш маблағлари ҳисобидан тўланаётган ягона ижтимоий тўловларга жорий этилса, ОТМлар ихтиёрида қанча бўш маблағ қолишини тасаввур қилиш қийин эмас. Мазкур маблағларни қуйидаги ёъналишларга ёъналтириш орқали самарадорликни оширишга эришиш мумкин:

Адабиётлар:

1. Формирование нового экономического механизма в региональных образовательных
2. системах / Ин-т «Открытое общество» (фонд Сороса) ; подред. М.М. Мусарского. - М. : РОССПЭН, 2003. - 173 с. - (Учеб.-метод.библиотека Мегапроекта "Развитие образования в России" (Среднее образование)).
3. М.Х.Саидов “Олий таълим тизимида молиявий бошқарув китоби “Тафаккур-бўстони” Тошкент-2011й, 7-б”
4. Ключков В. В. Экономика образования: иллюзии и факты. М.: Мысль, 1985. 176 с.
5. Зборовский Г.Е. Образование: от XX к XXI веку. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 300 с.
6. В. Н. Пугач, Е. Е. Семченко, Н. К. Алимова “Основы экономики образования” Учебное пособие – М.: Мир науки, 2017. 70-С – Режим доступа: <http://izd-mn.com>,

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

7. Высшее образование // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
8. www.lex.uz milliy qonunchilik bazasi
9. www.edu.uz
10. <https://www.imv.uz/.uz>

